

feito no
AutoCad!

friendly fire

fanzine de arquitectura
impressa em fânzeres

"das ist friendly fire"

Nuno Brandão Costa, José Capela, Luís Tavares Pereira,
Carlos Santana, Luís Santiago Baptista, Pedro Machado Costa,
Pedro Campos Costa, Inês Vieira da Silva, Tiago Correia, Inês Moreira,
Ricardo Carvalho, Camilo Rebelo, Fernando Guerra, Tiago Mota Saraiva,
Paulo Moreira, Eduardo Carvalho, Ricardo Aboím Inglês, Carlos Mala,
António Louro, Carlos Veloso, Nuno Abrantes, ~~Ivo Poças Martins,~~
Nuno Merino Rocha, ~~Pedro Barata Castro,~~ Miguel Figueira, Teresa Novais,
Jorge Carvalho, Pedro Barreto, Marcos Cruz, Pedro Maurício Bonges,
Pedro Gadanho, André Tavares, Pedro Bandeira, Bernardo Rodrigues,
Diogo Seixas Lopes, Ana Vaz Milheiro, Godofredo Pereira, Jorge Figueira,
Nuno Grande, José Adrião, Paula Santos, Carlos Antunes,
Cláudio Vilarinho, ~~Pedro Baía,~~ Diogo Burnay, Filipa Guerreiro,
João Afonso, Rui Mendes, Pedro Pacheco, Sérgio Antunes,
Daniel Carrapa e Filipe Afonso, não participam neste número.
~~Matilde Seabra, Alexandra Areia, Gonçalo Azevedo, Dulcineia Santos,~~
~~José Gigante e Fábio Lopez também não.~~

Índice

Was ist friendly fire? 4
Ivo Poças Martins

Tu me piques 26
je te nique
Matilde Seabra e Dulcineia Santos

Editorial 7

Na quinta 29
Praça do Cavalo
Pedro Barata Castro

Stair System 8
Ivo Poças Martins, Matilde Seabra
Pedro Baía e Pedro Barata Castro

Cavalos à beira 33
de um ataque de nervos
Zé Gígas

□ argumento do Torneio do Picote 19

Pedro Baía e Gonçalo Azevedo

Que Beaubourg 34
para Boudrillard?
Alexandra Areia

Textículo 25
Pedro Baía

Batalha na Vala 38
Fábio Lopez

Stair System

Foi no escondido e lendário castelo moderno que se juntaram para um Torneio um punhado de arquitectos munidos de lanças com pontas poderosas (power points). Quem viajou ao longínquo Picote não foi à procura de consensos ou de partilha de sabedoria. Torneio é torneio, a tábola redonda de Serpa deve ter ficado por lá - também não se sabe muito sobre isso.

Aqui imperou o confronto, a virilidade, o deboche e a nandrolona.

Mas esse confronto raramente foi um duelo porque a ponta poderosa funciona como uma demonstração individual, como um exercício coreografado de movimentos de combate. Na estalagem "O Encontro", onde pernoitaram, sugeriu-se numa das suas mesas que o verdadeiro duelo terá acontecido apenas entre cada arquitecto, candidato à vitória, e um seu alter-ego. A partir da referência ao Star System da arquitectura comparado à constelação hollywoodesca, foi proposta a identificação e evocação dos alter-egos de cada um dos presentes como leitura possível do sucedido nesse Torneio e como forma de construção de um universo próprio a que se chamou Stair System. Mas o tempo foi curto para o exercício que se queria rápido mas, sobretudo, rigoroso e exaustivo.

O desfecho do Torneio, esse, foi tão silencioso quanto o seu enlace. Ficou acordado nunca contar a verdadeira história e é isso que aqui propomos, acreditando que deste modo se alimenta o mito à maneira da irmã Lúcia e dos segredos de Fátima.

Que fique para a História que, naquele fim de semana de Setembro, Picote foi Camelote.

Alter-ego/ membro do Stair System

FOTOGRAFIA DO MEMBRO
DO STAIR SYSTEM

FOTOGRAFIA
DO ALTER-EGO

TEXTO ONDE SE
FUNDAMENTA
A COMPARAÇÃO

David Fonseca/ Filipe Afonso©

Silêncio a 4 ou Anonimato a 2.
Além dos óculos e de
comunicarem na língua de
Shakespeare resolveram como
estratégia criar a sua própria
label.

Jarvis Cocker/ José Capela

"A arquitectura não serve para
nada", respondeu Capela.
Cocker confirma em *Journey into
the Outside* (BBC Two),
filmando edifícios
extraordinários feitos por gente
normal na América.
Em dueto Capela e Cocker
entoam no teatro, na música e
na arquitectura: "I want to live
like common people, I want to do
whatever common people do."

Diego Rivera e Frida Kahlo/ Tiago Correia e Filipa Guerreiro

Eles são grandes, elas são
pequenas e este texto também.

Iker Cassillas/ Pedro Baía

“Hablemos de casillas”, poderá
vir a dizer Baía a propósito da
Trienal, continuando a sua
incurção poética em castelhano.

John Turturro/ Diogo Burnay

*From Porto to Lisbon to London to
Macao to Hongkong to Minnesota
to Lisbon to Porto.*

The circles are complete

Parafrazeando Jesus para
Lebowski: *Nobody fucks with the
Burnay*

Jude Law/ Nuno Abrantes

Com o júri do European, Abrantes aprendeu que também a arquitectura pode ser sexy. Nesse sentido podemos dizer que Jude Law é *venustus* comó milho.

David Brent/ Carlos Mala

Maia gosta das coisas boas da vida sejam beber vinho branco ou passar uma manhã preguiçosa a decifrar o "O Mundo de Patty". Já Brent prefere tinto. Como sugestão recomendamos Planalto, Alvarinho ou uma mistura cuidada dos dois.

Óscar Niemeyer/ Ana Vaz Milheiro

O escândalo. O horror. A surpresa. Uma paixão proibida por arquitectos mais velhos, arquitectos do outro regime e arquitectos ultramarinos. Para Ana Vaz Milheiro, a idade é um posto que até dá gosto.

Emir Kusturica/ Miguel Figueira

Artistas multifacetados: um é cinema e música, o outro surf e arquitectura e fazem-nos acreditar que as duas áreas são compatíveis ou mesmo indissociáveis. O herói de Kusturica é Diego Maradona. No último mundial Maradona não venceu como tinha prometido. Ainda assim foi recebido em ombros em casa.

Keanu Reeves/ Jorge Figueira

Das "Capas da K" até ao K do Keanu, passando pelo K e pela capa dos Cadernos Politika! No terraço da Apple, Jorge vs Keanu. A unidade confronta a matriz: *"I am the architect, I created the Matrix, I've been waiting for you."* O Keanu é Neo-, o Jorge é Pós-.
Let it be.

Chuck Norris/ Pedro Barata Castro

Quando as coisas ficam difíceis, têm soluções implacáveis: para o Pedro, um projecto será tanto melhor quanto o seu título; para Chuck o pontapé à meia-volta, vulgo *round-house kick*, resolve qualquer situação e contra qualquer número de adversários.

Fat Tony/ Nuno Grande

Se Tony é "Fat", Nuno é "Grande". Desconhece-se se frequentam o mesmo barbeiro mas os resultados são muito próximos. Desconhece-se, ainda, de onde vem a ligação de ambos ao Mr. Burns, mas é certo que é o único que lhes faz frente.

Grigori Perelrman/ Ivo Poças Martins

Grigori não costuma ser visto em eventos da especialidade. Descobriu a conjectura da *Geometrização de Thurston* e rejeitou um prémio de 1 milhão de dólares. O Ivo só agora descobriu a terceira dimensão e também não há-de receber nada por isso.

Edward Norton/ Diogo Seixas Lopes

Não vale a pena desenvolver muitas considerações a propósito da aplicação da teoria de Gestalt na semelhança de Ed e Diogo. Sabemos que a "percepção está além dos elementos fornecidos pelos órgãos sensoriais", por isso somos forçados a ressaltar o interesse que ambos nutrem por Barbas.

Richard Gere/ Luis Tavares Pereira

Moçambique e Tibete mexeram com Tavares Pereira e Gere. Um meteu a mão na massa e desenhou uma escola em Kandumbu, o outro pegou na massa e pagou uma escola em Nyingchi.

Zorro/ Pedro Gadanho

Personagens ligadas ao mundo da ficção, partilham a apropriação de letras pouco usadas no alfabeto. Se Zorro marcou três gerações com o seu "Z", Gadanho marcou uma com "X" e outra com "Y". Achamos que a espada de Zorro valeu mais no momento em que desapertou o vestido de Catherine Zeta-Jones do que nos 20 000 "Zs" com que combateu injustiças. Deve ser por isso que somos a geração "F".

Shrek/ Pedro Machado Costa

Catedrais Brancas, Casas de Crochet, Baleias (também brancas) e barcos encalhados em terra fazem parte do imaginário de Pedro Machado Costa. O Shrek não precisa de imaginar nada: em *Far Far Away* tudo é fantástico. No entanto Shrek gosta mesmo é da sua casa no pântano como Pedro da Casa do Tractor.

John Pawson/ Cláudio Vilarinho

Vestir uma camisa branca e fazer pose de braços cruzados não é um acto fortuito. Para os dois branco é cor, mas quanto aos braços (e aos abraços), Cláudio tem a questão bem estudada.

"Estamos interessados no Minimalismo"- diz Vilarinho, e Pawson acena positivamente e esboça um sorriso, qual mestre Jedi.

Postman Pat/ João Afonso

João Afonso mostrou-nos em vídeo como se perdeu num aldeamento turístico, quando alugou uma casa algarvia em time-sharing no verão passado. O Postman Pat nunca se perde, nem mesmo se tiver de ir ao Picote distribuir o último número da revista A21.

Sting/ Sérgio Antunes

A red light é uma referência no trabalho de ambos. Um propõe-na para a entrada do "Habitar Portugal", o outro pedia à Roxanne que não a usasse. Um falava kaputt, o outro falava kaputta.

Serge Gainsbourg/ Pedro Bandeira/

"Há projectos que não correm bem. Pegamos-lhe fogo (a arquitectura é também a arte da pirotecnia). Depois, chamam-se os bombeiros."

Gainsbourg queimou 74% de uma nota de 500 francos antes que o governo lhes pusesse as mãos em cima. Bandeira também queima notas para aquecer a "Casa económica". Afinal, chamamos os bombeiros ou trazemos gasolina?

Andre Little Face/ André Tavares

Há em André Tavares inúmeros alter-egos e a maior parte deles também se chamam André Tavares: "O Revolucionário da Bouça", "O Anti Tuberculose", o "Caça-fantasmas" ou "O Epicurista em campo florido".

Romain Duris/ Nuno Merino

Entre fetos e eucaliptos esconde-se a Casa de Lavra, uma casa de madeira com uma fogueira à porta. Pode parecer que não mas a fogueira faz parte do desenho. Por momentos poderíamos estar num cenário romeno de Gadjo Dilo.

Tony Parker/ Tiago Mota Saralva

Jogam ambos com as mãos. Um controla os cestos. O outro controla as mobs. Têm ambos conta no Facebook: um tem 237.741 likes, o outro tem 2.149 friends.

Steve Jobs/ Jorge Carvalho

Jorge Carvalho deixa-nos poucas opções senão ter de recorrer à Frenologia (teoria que reivindica ser capaz de determinar o carácter, características da personalidade, e grau de criminalidade pela forma da cabeça) para estabelecer uma ponte com Jobs.

404 error file not found/ Godofredo Pereira

Falhar é sempre uma hipótese, mas também um direito, uma inevitabilidade ou uma opção. Falhámos na convocatória de um alter-ego e achamos que acertámos em cheio.